

FERRAMENTAS INCLUSIVAS: MATERIAIS DIDÁTICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA NA EJA

DOI: 10.5281/zenodo.15115636

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba
professormatfalcao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

Robson Henrique ²

² Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba
robsonskatekeline@gmail.com

Weidson do Amaral Luna ³

³ Instituto Federal da Paraíba
weidson.a.l@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0237795370908798>

Givaldo de Lima ⁴

⁴ Universidade Federal da Paraíba
Givaldo@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0936687434437716>

Carlos Alberto Gomes de Almeida ⁵

⁵ Universidade Federal da Paraíba
cviniro@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1590279175065519>

José Elias dos Santos Filho ⁶

⁶ Universidade Federal da Paraíba
jose.elias@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9659665099388403>

RESUMO: Este artigo informa os resultados de uma investigação quanto as potencialidades de materiais didáticos inclusivos, como material dourado, dispositivos eletrônicos e outros, no ensino de matemática para uma turma de III Ciclo da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa, qualitativa e exploratória, baseou-se em questionários e na implementação de um ensaio pedagógico contextualizado as demandas da turma. Foi integrado recursos visuais, tecnológicos e situações cotidianas. Os resultados evidenciaram que a utilização de materiais concretos e atividades práticas, como cálculos de Índice de Massa Corporal, cálculo hídrico e gasto calórico, ampliou o engajamento e a compreensão dos alunos, facilitando a assimilação de conceitos matemáticos. A abordagem interdisciplinar, associando matemática à saúde, permitiu a aproximação dos conteúdos às realidades dos estudantes, reforçando a relevância social do aprendizado. Concluiu-se que estratégias pedagógicas inclusivas, ancoradas em recursos acessíveis e contextualizados, promovem equidade no acesso ao conhecimento matemático e fortalecem o vínculo dos alunos com a Matemática. Contudo, destacam-se lacunas quanto aos efeitos de longo prazo dessas práticas e à necessidade de adaptações para a

diversidade de perfis na EJA. O estudo contribui para o debate sobre educação inclusiva, sugerindo a integração de metodologias ativas.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Ensino de matemática, Inclusão educacional.

1. INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Brasil, tem suas raízes na década de 1940, com iniciativas voltadas à alfabetização de trabalhadores e sua inserção no mercado de trabalho, conforme aponta Duarte (2024). Desde então, esse campo educacional evoluiu para atender uma ampla gama de sujeitos, oferecendo uma segunda oportunidade de escolarização àqueles que, por diversas razões, não puderam concluir seus estudos na idade considerada "adequada", como destacam De Souza Amaral e Palomar (2023).

Dessa forma, a EJA configura-se como um espaço de diversidade: suas salas de aula integram estudantes de diferentes faixas etárias, mães solas, trabalhadores em situação de vulnerabilidade, jovens sem acesso à educação noturna regular, entre outros perfis. Essa pluralidade exige dos professores um posicionamento sensível, ético e adaptável, capaz de reconhecer e dialogar com os contextos de vida dos educandos. A prática pedagógica precisa considerar essa complexidade para garantir um ensino significativo, centrado na inclusão e na valorização das trajetórias individuais.

É nesse contexto que se insere o presente artigo, cujo objetivo é divulgar as pesquisas em desenvolvimento no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), especialmente aquelas voltadas à produção de conhecimento sobre o ensino de Matemática na EJA. A comunicação aqui apresentada situa-se no campo da Educação Matemática, com foco na linha de pesquisa sobre Materiais Didáticos, e, ao mesmo tempo, se articula com os princípios da Educação Social e Inclusiva, por buscar alternativas que promovam equidade no acesso ao saber matemático.

O estudo tem como objetivo analisar as potencialidades do uso de materiais didáticos — em especial os materiais dourados, calculadora e outros dispositivos eletrônicos — no ensino das operações de adição e subtração em uma turma da EJA, III Ciclo, com conteúdos de Matemática do Ensino Fundamental. A escolha desse recorte decorre de experiências vividas em Estágios Supervisionados no curso de Licenciatura em Matemática, bem como de conteúdos abordados em disciplinas como Alfabetização de Jovens e Adultos: Processos e Métodos, além de reflexões autobiográficas dos autores-pesquisadores do artigo.

Durante essas vivências, e em atual referencial teórico disponível no banco de dados do

scholar google, é possível observar estudos que acusam grande número de alunos da EJA enfrentando dificuldades na aprendizagem de conceitos matemáticos básicos, o que frequentemente contribui para a desmotivação e, em casos mais críticos, para o abandono escolar. Como indicam Da Cunha Matos e Platzer (2018) e Santos e Silva (2020), essas dificuldades geralmente não decorrem de limitações dos alunos, estando mais associado a forma como o conteúdo é apresentado, muitas vezes de maneira abstrata, descontextualizada e distante da realidade vivida pelos estudantes. Obviamente há outros fatores como dupla jornada de trabalho, dificuldades de acesso a escola, entre outros. Todavia, a literatura aponta que os materiais didáticos, quando bem utilizados, podem favorecer a visualização, a manipulação e a compreensão dos conceitos matemáticos, facilitando o processo de ensino-aprendizagem, como afirmam Andrade e Barbosa (2019). Contudo, a adoção desses recursos ainda enfrenta desafios, entre eles a falta de formação específica dos docentes e certa resistência às metodologias ativas, como alertam Costa et al (2020).

Diante desse cenário, este artigo busca responder à seguinte questão: Quais as principais potencialidades do uso de materiais didáticos como ferramenta de problematizações para o ensino das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão em uma turma de EJA?

A proposta é debater o quanto essas estratégias simplificam a compreensão dos algoritmos matemáticos ao aproximar os conteúdos escolares da realidade dos estudantes jovens e adultos, ampliando práticas educacionais inclusivas, humanizadas e socialmente comprometidas.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa foi estruturada a partir de uma pesquisa de natureza básica, que é aquela que tem por finalidade principal a ampliação do conhecimento científico, especialmente no que tange ao debate sobre práticas pedagógicas inclusivas voltadas ao público da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo Almeida (2003), esse tipo de estudo busca contribuir com novos saberes que fortaleçam a ciência. No contexto desta pesquisa, pretende-se discutir o papel dos materiais didáticos como ferramentas acessíveis e contextualizadoras, especialmente quando associados a tecnologias educativas, no processo de ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos na EJA. Na situação em questão, reivindicação do próprio público alvo.

Quanto a abordagem adotada, trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois buscou compreender as experiências e percepções dos participantes, valorizando suas realidades singulares. Conforme Creswell (2010), a pesquisa qualitativa permite interpretar os significados atribuídos por indivíduos a questões sociais ou humanas, o que é essencial quando se trata de compreender as trajetórias e os desafios enfrentados por alunos da EJA, especialmente no uso de recursos didáticos alternativos, suas carências e considerar suas vivências como elementos que concorrem com suas atividades escolares.

No que diz respeito aos objetivos, esse estudo se ancorou em uma pesquisa exploratória, conforme definição de Gil (2002), aquela que visa aprofundar o entendimento sobre um problema ainda pouco investigado, possibilitando novas hipóteses ou caminhos. O foco, neste caso, foi compreender como o uso de materiais pedagógicos acessíveis e contextualizados, incluindo recursos tecnológicos simples e adaptados, pode favorecer a inclusão e o letramento matemático dos estudantes da EJA — III Ciclo, grupo frequentemente afastado das práticas escolares convencionais e da cultura digital. Para fins de contabilidade, a aplicação de Materiais Didáticos na Educação de Jovens e Adultos na Paraíba, em termos de registro em espaços destinados a publicações científicas é bastante tímida. Em Rio Tinto / Mamanguape, os estudos são mínimos. Nos últimos 5 anos, segundo o *Google acadêmicos*¹, são apenas 24 estudos que cruzam os descritores “Matemática”, “EJA”, “Materiais Didáticos” e “Paraíba”, dos quais apenas 6 convergem. Os demais são estudos de química, robótica, revisões bibliográficas e outras variantes pedagógicas que não possuem a mesma assinatura didática do presente artigo.

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados, este foi um estudo de caso, uma

¹ Passível de verificação, até a data da defesa do estudo, no URL: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2021&as_rr=1&q=%22Material+did%C3%A1tico%22+EJA+%22matem%C3%A1tica%22+%22Para%C3%ADba%22&btnG=

vez que se realizou uma análise detalhada de um grupo específico de estudantes, com base em suas necessidades, vivências e interações com o ensaio pedagógico proposto. Segundo Gil (2008), esse método permite uma abordagem profunda e abrangente de situações específicas. No âmbito deste artigo, isso significou traçar o perfil dos participantes, aplicar uma sequência didática com materiais inclusivos e, por fim, avaliar os efeitos dessa intervenção no processo de aprendizagem.

Quanto as etapas e os instrumentos de pesquisa, o estudo foi conduzido por meio de quatro etapas principais, com foco na coleta e análise de dados que pudessem subsidiar a construção de propostas pedagógicas mais alinhadas às necessidades dos alunos da EJA, III Ciclo. Desde o início, buscou-se priorizar o uso de materiais didáticos que facilitassem a aprendizagem e promovessem a inclusão, tanto no aspecto físico quanto cognitivo. Na primeira etapa, aplicou-se um questionário impresso e anônimo aos participantes, composto por questões abertas, fechadas e híbridas, conforme tipologia apresentada por Gil (2008). Esse instrumento permitiu identificar os interesses, hábitos e familiaridade dos estudantes com interesses de conteúdo e materiais didáticos em geral, oferecendo subsídios para a elaboração de uma proposta mais personalizada. Os dados obtidos foram disponibilizados por meio de QR Code (Figura 01), garantindo acesso transparente aos registros originais.

Figura 01: Questionários respondidos pelos participantes da pesquisa

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Na segunda etapa, os questionários foram analisados com o objetivo de identificar oportunidades de integrar conteúdos matemáticos ao uso de ferramentas acessíveis — como vídeos, objetos manipuláveis e aplicativos simples. Essa análise foi crucial para desenhar estratégias que respeitassem o ritmo de aprendizagem e a realidade sociocultural dos estudantes da EJA. Embora já tenha sido compartilhado as entrevistas/questionários via Figura 01, para

fins de síntese, o perfil/interesse da demanda EJA em questão pode ser apreciada no conjunto de tabelas a seguir:

Tabela 1: Resultados da análise de questionários submetidos ao III Ciclo - EJA.

Idade		Trabalho	
Faixa Etária	Quantidade	Tipo de Trabalho	Quantidade
18-25	2	Autônomo	1
26-35	3	Carteira assinada	2
36-45	3	Trabalho informal	1
+55	2	Não trabalha	6
O que gostaria de aprender?		Como você gostaria que fossem as aulas?	
Interesse	Quantidade	Método Preferido	Quantidade
Organização Financeira	3	Com jogos e brincadeiras	7
<i>Uso de tecnologias</i>	4	<i>Com vídeos e imagens</i>	5
<i>Alimentação saudável</i>	6	<i>Exemplos do dia a dia</i>	5
Planejamento de tempo	2		

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

A terceira etapa consistiu na aplicação de um ensaio pedagógico com base nos achados provindos dos questionários diagnósticos. Com base nesse diagnóstico, foi possível planejar um ensaio pedagógico que contemplasse o uso de materiais acessíveis para contextualizar problemas matemáticos práticos a turma em questão. Foram utilizados recursos visuais e ferramentas tecnológicas, em consonância com os objetivos do conteúdo e as necessidades da turma. Por fim, a quarta etapa correspondeu à publicização dos achados, em âmbito interno e administrativo a Universidade Federal da Paraíba, para fins de fechamento da pesquisa e realização de um trabalho monográfico de conclusão de curso, bem como, submetido ao portal Capes, cujo acesso pode ser feito através da Figura 02 e, por fim, ao inscrito no presente congresso.

Figura 02: Trabalho homologado no portal Capes

Fonte: Arquivo pessoal (2025)

Entende-se que publicar os resultados da pesquisa é uma forma de contribuir com a área científica e acadêmica, pois permite que os dados e análises sejam compartilhados com pesquisadores, professores e responsáveis por políticas públicas. A divulgação permite que o conteúdo estudado seja acessado, que o tema seja discutido e que novas perguntas possam ser elaboradas. Também possibilita que outras pesquisas utilizem o material como base e que os pares analisem os procedimentos e conclusões apresentados. Assim, a publicação se torna etapa do processo de construção do conhecimento, promovendo o diálogo entre diferentes autores e instituições.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Julga-se pertinente compartilhar a terceira etapa do ensaio, desenvolvida ao longo de três aulas, visto que é por meio delas que se torna possível replicar a maior parte dos procedimentos metodológicos. Durante as aulas, utilizaram-se diversos recursos didáticos, como projetor multimídia, balança, relógio inteligente, fita métrica e material dourado, com o objetivo de tornar os cálculos mais acessíveis, considerando que o verdadeiro foco da proposta eram situações concretas e interativas. As aulas foram estruturadas de maneira contextualizada, relacionando a matemática a aspectos da vida cotidiana dos alunos. Para isso, elaboraram-se slides abordando toda a temática proposta.

Na primeira aula, iniciou-se com o questionamento: “Onde a matemática está presente no seu dia a dia?”, solicitando-se que os alunos citassem exemplos. Foram mencionadas situações como: compra no mercado (em que é necessário comparar preços e calcular o troco), caminhada (na qual se pode cronometrar o tempo de determinado percurso) e venda de material reciclável (em que os cálculos são feitos por quilo).

A partir dessas contribuições, passou-se a tratar da relação entre matemática, saúde e tecnologia, demonstrando-se como os números podem funcionar como indicadores de saúde. Iniciou-se com a abordagem da razão cintura-estatura (RCE), um indicador que aponta o grau de obesidade e risco cardiovascular. Apresentou-se a fórmula, explicaram-se os procedimentos para obtenção das medidas e demonstrou-se como realizar o cálculo.

$$RCE = \frac{\text{circunferência da cintura (cm)}}{\text{Altura (cm)}}$$

A referência são três possível. Quais sejam:

- A) $RCEst < 0,5$ → Baixo risco de doenças cardiovasculares e metabólicas.
- B) $RCEst$ entre 0,5 e 0,64 → Risco aumentado. Já há um acúmulo de gordura abdominal que exige atenção e possíveis mudanças no estilo de vida.
- C) $RCEst \geq 0,65$ → Risco muito aumentado.

Os alunos demonstraram interesse pela aula desde o início, voluntariando-se para realizar as medições propostas. Em seguida, empenharam-se em calcular os resultados em seus cadernos, com ou sem o auxílio da calculadora. Durante a atividade, houve uma intensa interação entre eles, com comentários e trocas sobre os valores obtidos. Isso contribuiu para que a aula se tornasse bastante dinâmica, participativa e envolvente. A Figura 03 demonstra esse momento:

Figura 03: Alunos medindo suas alturas e circunferências abdominais

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

A comparação entre os índices dos colaboradores e os valores de referência levou alguns a demonstrarem contentamento com a condição considerada saudável, enquanto outros manifestaram apreensão. Nesse contexto, passaram-se a simular situações como: “Quantos centímetros de volume abdominal precisam ser reduzidos para que se atinja um estado considerado saudável?”. Em certos casos, os cálculos foram realizados com facilidade; em outros, recorreu-se ao uso do material dourado, especialmente para ilustrar a operação de subtração, com ênfase na necessidade de decompor a dezena para subtrair as unidades.

Por exemplo: uma das pessoas apresentou 96 centímetros de circunferência

abdominal, o que indicava risco aumentado. Considerando uma perda de 9 centímetros, questionou-se qual seria sua nova condição. (Não se informa aqui a altura real da pessoa, embora esse dado estivesse disponível no contexto escolar). Após a resolução das situações propostas, exibiu-se um vídeo (Figura 04) que tratava da importância de evitar o acúmulo de gordura abdominal, destacando os riscos associados à gordura visceral. As explicações iniciais do vídeo foram extraídas do vídeo do canal ‘Dr. Ajuda’, que aborda o tema da gordura visceral, explicando de forma didática os riscos que esse tipo de gordura representa para a saúde. Ao final do vídeo, perguntou-se aos alunos se já haviam ouvido falar sobre o assunto, e a resposta unânime foi que não, que era um tema novo para eles. Aproveitou-se o momento para utilizar um exemplo popular e de fácil compreensão: Os pesquisadores comentaram sobre o momento em que se limpa um frango recém-comprado no mercado, e que se pode observar dois tipos de gordura — uma superficial, logo abaixo da pele, e outra aderida à carne, mais profunda. Explicou-se que essa gordura “colada” à carne se assemelha à gordura visceral no corpo humano. A analogia foi bem recebida e facilitou a compreensão do conceito.

Figura 04: Vídeo instruindo sobre cuidados da saúde

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Ainda nessa primeira aula, introduziu-se outro indicador amplamente utilizado na avaliação da saúde corporal: o IMC (Índice de Massa Corporal). Foi apresentado uma tabela com os valores de referência e propôs que os alunos realizassem comparações e cálculos com base em exemplos práticos. A atividade permitiu que eles aplicassem os conhecimentos em situações reais, estimulando o raciocínio, reflexão sobre o próprio corpo e hábitos de vida. Para calcular o IMC a fórmula é a seguinte:

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso (kg)}}{\text{altura}^2 (\text{m}^2)}$$

Os dados de referência são estes:

IMC (kg/m²)	Classificação
Abaixo de 16,0	Magreza grave
16,0 – 16,9	Magreza moderada
17,0 – 18,4	Magreza leve
18,5 – 24,9	Peso normal
25,0 – 29,9	Sobrepeso
30,0 – 34,9	Obesidade grau I
35,0 – 39,9	Obesidade grau II (severa)
≥ 40,0	Obesidade grau III (mórbida)

Uma nova jornada de atividades se iniciou. No caso, os alunos já tinham acesso a suas próprias alturas, faltava descobrirem seus pesos. A Figura 05 mostra o momento da pesagem:

Figura 05: Alunos verificando seus pesos.

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Após esse momento, foi pedido para ‘subtrair’ o ‘peso da roupa’ e, estimulou-se que as roupas tinham ‘peso quebrado’ e não ‘arredondados’. Então, por exemplo, quem estava com calça jeans e camisa, deveria subtrair 1,45 kg e quem estava só de bermuda e camisa, 950 gramas. Tudo para se efetuar subtrações e trabalhar a matemática com números inteiros e racionais. Feito isso, os alunos iam calcular nos cadernos e realizar as contas no material dourado, para saber como estavam suas condições. A Figura 06 ilustra essa situação.

Figura 06: Alunos calculando situações problemas reais

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Feito esses cálculos, se começou a criar simulações. Eram elas:

- I – Se ‘fulano’ perder 8 quilos, como ficaria a nova situação dele na tabela de referência do IMC?
- II – Para ‘beltrana’ sair de Obesidade Grau I e chegar em ‘Peso normal’, é necessário perder quantos quilos?
- III – Para ‘cicrano’ sair de ‘magreza leve’ e chegar em ‘peso normal’ é necessário ganhar quantos quilos?

Algumas das questões foram solucionadas por ‘testes de hipóteses’ através de ‘tentativa e erro’. Outras foram solucionadas direto na calculadora/celular e outras na mão/material dourado. Após essas vivências, se solicitou que os alunos voltassem a seus lugares e foi exibido dois vídeos curtos (*shorts*) que abordavam a importância do cálculo do IMC para a saúde do corpo. Um dos vídeos era do canal do ‘Sua Saúde’ e o outro do canal ‘Saúde Natural’. Ficou claro que o IMC é uma referência, mas não deve ser levado tão seriamente porque há casos nos quais, pessoas com grandes volumes musculares, seja caracterizado como ‘obeso’ quando, na verdade, ele não é considerado alguém com alto teor de gordura. Entretanto, para quem é sedentário, ou não se exercita com frequência, o IMC é uma excelente referência.

Os colaboradores compreenderam que ‘perder peso’ é um fator de ‘saúde’. Para aprofundar estratégias de ‘se perder peso’, foi introduzido o conceito de ‘cálculo hídrico’. Iniciou-se questionando a turma sobre qual seria a ingestão mínima recomendada por dia. Alguns alunos responderam que seria cerca de dois litros, justificando que é esse o valor mais divulgado. Então, foi questionado, ‘um bebe de 6 meses de vida deve beber 2 litros de água do

mesmo jeito que um senhor de 75 anos de idade?’. Logo os colaboradores responderam que deve haver algum fator que oriente essa quantidade ideal de água. Então foi apresentado a fórmula do cálculo hídrico, que é a seguinte:

$$\text{Quantidade de água (ml)} = \text{Peso corporal (kg)} \times 35 \text{ ml}$$

Usou-se um caso de um dos alunos colaboradores presentes. No caso, ele possuía 90 quilos. Aplicando a fórmula:

$$\text{Quantidade de água (ml)} = 90 \times 35 \text{ ml} = 3.150 \text{ ml}$$

(Ou seja, 3 litros e 150 mililitros)

Depois, foi proposto que cada aluno calculasse a quantidade de água ideal para o seu próprio corpo, com base no peso individual. Orientou-se que utilizassem a calculadora do celular e o material dourado. Com esse recurso, os alunos conseguiram realizar as operações. Para reforçar o conteúdo, foi exibido dois vídeos curtos que destacavam a importância da hidratação, seus benefícios para o metabolismo e para o controle de peso. Um dos vídeos era do canal ‘Treino em Foco’, que enfatizava a relevância da hidratação adequada na saúde geral. O outro vídeo, do canal ‘Caminhos do Saber’, complementou o tema com uma abordagem educativa e acessível.

Foi exemplificado, subsequentemente, que perder peso está associado com ‘beber água’, mas que existem outros fatores. Um outro fator que é indicador de saúde é a quantidade ideal de horas de sono com qualidade. Foram exibidos três vídeos curtos que abordavam os benefícios do sono, a quantidade de horas recomendadas e a relação entre uma ‘boa noite de sono’ e um ‘corpo saudável’. A discussão teve início com um vídeo do canal @marcioatalla, que contou com a participação do Dr. Alexandre de Azevedo, médico psiquiatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Após o vídeo, perguntou-se aos alunos quantas horas dormiam por dia. Apenas dois mencionaram que conseguiam dormir o número recomendado de horas. Outros relataram dificuldades devido à rotina de trabalho com reciclagem, que exigia que saíssem de madrugada para coletar materiais recicláveis. Mesmo com o cansaço, muitos tentavam se manter dispostos para estudar, embora isso causasse faltas à escola, já que nem sempre conseguiam descansar adequadamente. Quando conseguiam dormir bem, chegavam a dormir no máximo 6 horas por noite. Foi apresentado a seguinte tabela:

Tabela 2: Horas de sono recomendadas por faixa etária

Idade	Quantidade de horas que deve dormir
0 aos 3 meses	14 a 17 horas por dia e noite
4 aos 11 meses	12 a 16 horas por dia e noite
1 a 2 anos	11 a 14 horas por dia e noite
3 a 5 anos	10 a 13 horas por dia e noite
6 a 12 anos	9 a 12 horas por noite
13 a 17 anos	8 a 10 horas por noite
18 a 60 anos	7 ou mais horas por noite
61 a 64 anos	7 a 9 horas por noite
65 anos ou mais	7 a 8 horas por noite

Fonte: @SuaSaúde

Após fazer a oitiva dos colaboradores e expor os vídeos, foi proposto um exercício de cálculo para a turma: "Se o recomendado é dormir 8 horas por dia, quantas horas se deve dormir em uma semana? E em um mês?". Percebeu-se que muitos tiveram dificuldades em realizar esse cálculo, então foi sugerido o uso de material dourado. Após os cálculos, iniciou-se uma conversa sobre como melhorar a qualidade do sono. Foi debatido sobre a importância de evitar o uso de eletrônicos, principalmente o celular, antes de dormir, além de destacar a importância de um ambiente adequado para o descanso. No entanto, sabe-se que, para muitos alunos, a realidade do ambiente de sono pode não ser compatível com essas recomendações devido às condições em que vivem. Na terceira aula, foi realizada uma demonstração prática envolvendo atividade física, utilizando um relógio esportivo para monitorar o desempenho. A proposta da atividade consistia em realizar uma caminhada leve com duração de um minuto, com o objetivo de observar dados como tempo, distância e calorias gastas. Uma voluntária colocou o relógio e começou a realizar a atividade demonstrativa. A Figura 07 expressa esse momento.

Figura 07: Voluntário medindo gastos calóricos com caminhada leve

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Após a caminhada, o relógio registrou que foram gastas 15 calorias em um minuto de caminhada leve. A partir desse dado, foi proposto à turma problemas simples de proporcionalidade para trabalhar o raciocínio matemático a partir de um contexto real. Apresentou-se questões como:

I - Se foram queimadas 15 calorias em 1 minuto, quantas calorias seriam queimadas em 5 minutos?

II - Se uma pessoa queima 50 calorias em 3 minutos, quantas calorias ela queimaria em 30 minutos?

Os alunos demonstraram interesse em resolver as questões, especialmente porque os exemplos estavam diretamente relacionados à prática corporal e à saúde, temas com os quais puderam se identificar. A partir daí foi proposta novas problemáticas como:

III – Você gasta quanto tempo caminhando da sua casa até a escola? (Também se trocou ‘escola’ por ‘supermercado’, ‘padaria’, ‘casa de parentes’, etc.)

IV – Essas caminhadas gastam quantas calorias? Sabendo-se que 7 mil calorias correspondem, aproximadamente a um quilo. Se você fizer essa caminhada durante um mês, quantos quilos você está deixando de ganhar?

Sobre o problema IV, uma situação recorrente foi a seguinte: Um determinado aluno caminha meia hora vindo para a escola e meia hora voltando. Caminhada leve. Pela questão II ele já havia descoberto que meia hora, de caminhada leve, gastam aproximadamente 500 calorias. Fazendo ‘ida e volta’, resulta em 1000 calorias. Logo, se ele fizer isso por 7 dias, ele deixa de ganhar 1 quilo, porque totaliza 7 mil calorias. Todavia, ele não ia os 7 dias da semana a escola. Ia apenas 5 vezes. Totalizando 20 vezes no mês. O que gera um total de 20 mil calorias ou, aproximadamente, 3 quilos. Logo, se ele quiser perder peso, ele só precisa modificar a alimentação, melhorar o sono e a ingestão de água, pois atividade física, ele já faz. Embora seja atividade física leve, ela é suficiente para ele ter queima calórica. Em outras simulações, de quem mora próximo de padaria, farmácias, foi feito o cálculo com 10 minutos de caminhada. A Figura 08 ilustra um desses cálculos.

Figura 08: Alunos efetuando cálculos

Calorias	Mínutos
50	3
X	10

$$50 \times 10 = 3x$$
$$500 = 3x$$
$$\frac{500}{3} = x$$
$$150 = x \quad 150 \text{ Calorias}$$

Fonte: Arquivo Pessoal (2025)

Essas e outras atividades foram homologadas pelo portal Capes². Foi conclusivo que conhecer as necessidades de uma turma EJA e elaborar um plano de aula com base nas demandas que eles possuem, utilizando materiais didáticos para criar situações contextualizadas, promove práticas pedagógicas inclusivas, e incita a participação dos discentes de uma forma que eles alegam serem producentes e significativas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi conclusivo que a utilização de materiais didáticos contextualizados as próprias demandas e necessidades narradas pelo público alvo EJA, Ciclo III, gera práticas pedagógicas inclusivas, com responsividade positiva dos estudantes. A pesquisa demonstrou que os estudantes da EJA, ao serem expostos a práticas mediadas por recursos concretos e tecnológicos, demonstraram maior envolvimento, interesse e compreensão nos processos de trabalhar situações problemas envolvendo as quatro operações básicas da aritmética. Isso confirma que aulas estruturadas com foco nas especificidades sociais e culturais desse público cumprem uma função social, ampliando o acesso ao conhecimento matemático e contribuindo com o engajamento da turma. A abordagem adotada reforça o papel da escola como agente de democratização do saber e corrobora políticas públicas que preconizam o direito à educação de qualidade do ensino de matemática, uma vez que essa disciplina é relevante, não apenas para exames escolares e concursos públicos.

² Disponível em <http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/972133>

As implicações do estudo para o avanço do conhecimento na área residem no endosso ao debate científico sobre a educação inclusiva e social voltada a públicos que demandam atenção específica, como os estudantes da EJA. O trabalho contribui ao atualizar a comunidade científica sobre as práticas efetivas que vêm sendo aplicadas no ensino de matemática para jovens e adultos, destacando a relevância do uso de recursos pedagógicos que considerem tanto as lacunas escolares quanto os saberes oriundos da experiência de vida dos educandos. Além disso, amplia o campo de discussão sobre letramento tecnológico como elemento de mediação entre o saber formal e as vivências cotidianas, estabelecendo uma ponte entre os conteúdos escolares, a realidade dos estudantes e, nesse caso, o tema Saúde.

Contudo, mesmo após a realização da pesquisa, algumas áreas do conhecimento permanecem limitadas. Ainda há escassez de dados sistematizados sobre os efeitos de longo prazo da utilização de materiais didáticos inclusivos no desempenho e na permanência dos estudantes da EJA. A diversidade do público da EJA, composta por sujeitos com histórias escolares e sociais muito distintas, exige que os resultados obtidos sejam contextualizados e não generalizados. Faltam ainda estudos longitudinais que permitam avaliar a consolidação de aprendizagens ao longo do tempo, assim como investigações que incorporem outras áreas do conhecimento, de modo interdisciplinar, nas práticas pedagógicas inclusivas.

Frente a essas lacunas, abrem-se oportunidades para pesquisas futuras que possam analisar, por exemplo, a eficácia do uso de tecnologias digitais e materiais didáticos específicos para o ensino da matemática na EJA, a formação docente para práticas inclusivas nesse segmento, e os impactos da inserção de metodologias ativas no currículo da EJA. Além disso, seria relevante investigar como diferentes perfis de estudantes da EJA respondem a estratégias diferenciadas de ensino, o que permitiria delinear direções específicas para intervenções pedagógicas mais personalizadas.

O estudo apresenta ainda aplicações práticas relevantes, como a proposição de um modelo de aula que integra recursos materiais e tecnologias acessíveis, aplicável em uma turma específica e um contexto educacional delineado. Todavia, possível que futuras pesquisas revisem as metodologias indicadas e repliquem os procedimentos em contexto distinto. Essa proposta pode subsidiar programas de formação de professores e políticas de gestão escolar voltadas à inclusão e ao fortalecimento da EJA. A experiência documentada oferece subsídios para que práticas pedagógicas mais sensíveis às condições dos sujeitos sejam efetivadas em diferentes redes de ensino.

Por fim, ressalta-se a relevância e o impacto do estudo tanto na comunidade científica quanto na sociedade em geral. Ao contribuir com evidências empíricas sobre práticas pedagógicas inclusivas no contexto da EJA, o trabalho reforça o compromisso da pesquisa educacional com a transformação social e com a construção de uma escola que atenda aos princípios da equidade. Trata-se de uma produção que se insere em uma agenda de pesquisa voltada à justiça social, ao direito à aprendizagem ao longo da vida e à valorização dos saberes populares no espaço escolar como base para o aprendizado de Matemática.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Mauricio B. **Noções básicas sobre metodologia de pesquisa científica:**

Métodos Científicos. Universidade Federal de Minas Gerais. 2003. Disponível em:

<https://mba.eci.ufmg.br/downloads/metodologia.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2024.

ANDRADE, Verônica; BARBOSA, Vivianny Bessão. **Apontamentos Sobre o Processo de Alfabetização e Letramento Na EJA:** Relatos De Alunos E Professores. Revista Brasileira de Alfabetização, n. 12, 2019.

COSTA, Ana Caroline Pinto et al. METODOLOGIAS ATIVAS E A EVASÃO ESCOLAR NA EJA: Uma revisão de literatura. **Revista Portuguesa de Gestão Contemporânea**, v. 1, n. 01, 2020.

CRESWELL, John Ward. **Projeto de pesquisa:** métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3.ed. Porto Alegre: Artmed/Bookman, 2010.

DA CUNHA MATOS, Maria Daise; PLATZER, Maria Betanea. Práticas pedagógicas na EJA: as vozes de professores acerca das estratégias de ensino e o uso de materiais didáticos. **Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos**, v. 6, 2018.

DE SOUZA AMARAL, Fabrícia Santana; PALOMAR, Meire Terezinha Müller. Os Desafios de Ensino Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos: Os Alunos EJA no Brasil. **Revista Eletrônica FACP**, n. 23, 2023.

DUARTE, Eduardo Dias. História da Educação de Jovens e Adultos (Eja) no Brasil: Panorama Histórico, Político e Social. **Revista Veritas de Difusão Científica**, v. 5, n. 2, p. 237-259, 2024.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: <https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 11 out. 2023.

SANTOS, Pollyana dos; SILVA, Gabriela da. Os sujeitos da EJA nas pesquisas em educação de jovens e adultos. **Educação e Realidade**, v. 45, n. 2, 2020.